

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ імені ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГУМ»
імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА

**ПРОФЕСІЙНА
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА**

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
(Київ, 07.04.2024)

КИЇВ
АКАДЕМПЕРІОДИКА
2024

<https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.501.302>

УДК 373.67(063)

П84

Рецензенти:

Василь Григорович РОМАНЧИШИН

кандидат культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України

Ольга Миколаївна СЕРГЄЄНКО

кандидат педагогічних наук, доцент

Світлана Миколаївна САДОВЕНКО

доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України

Відповідальні за випуск:

Інна Анатоліївна ДІДУК, Тамара Леонідівна ЯСЮК,

Валентина Миколаївна ГИТУН

Рекомендовано до друку вченою радою

КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»:

протокол № 5 від 28 лютого 2024 року

Автори статей відповідають за достовірність викладеного матеріалу

Професійна мистецька освіта. Методичні аспекти: матеріали
П84 IV Всеукр. наук.-практ. конф., 07.02.2024 / МОН України; КЗВО
КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського». — Київ: Ака-
демперіодика, 2024. — 302 с.

ISBN 978-966-360-501-2

Збірку матеріалів підготовлено за доповідями учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта: методичні аспекти», які презентують педагогічний досвід викладачів мистецьких закладів вищої освіти й обґрунтовують сучасну парадигму мистецької освіти. Представлено інноваційний педагогічний досвід із мистецьких дисциплін; визначено шляхи формування мистецьких компетентностей у здобувачів вищої освіти; висвітлено методи / прийоми / засоби та способи їх застосування у викладацькій діяльності.

Адресовано науковцям і митцям, викладачам мистецьких дисциплін, здобувачам вищої освіти.

УДК 373.67(063)

ISBN 978-966-360-501-2

© КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського», 2024

© Академперіодика, оформлення, 2024

БУЙМІСТЕР МАРІЯ. Виконавські традиції співочої родини Чуйко — Буймістер	180
ЗАЙЦЕВ ОЛЕГ. Опера «Наталка Полтавка» як культурний код театральнорекорційного мистецтва Закарпаття (на прикладі вистав закарпатського театру ХХ—ХХІ ст.)	184
КОРОТЯ-КОВАЛЬСЬКА ВАЛЕНТИНА. Гетьман української народної пісні Анатолій Авдієвський: 90 років від дня народження	192
МАРТИНОВСЬКА ОЛЬГА. Траєкторії дитячої музичної творчості сучасності: розвиток емоційного інтелекту у хоровому виконавстві та вплив інформаційних технологій	198
РОМАНЮК ПРИНА. Особливості інтерпретації української мистецької пісні в рамках проекту «UKRAINIAN ART SONG PROJECT».	205
СМИРЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР. Педагогічна імпровізація в роботі майбутнього педагога-хормейстера	212
СОЛДАТЕНКО ОЛЕКСАНДР, ЛИТВИН ЮЛІЯ. Сучасні світові тенденції вокального виконавства	219
ТИЩЕНКО АРТУР, СКОРИК ТАМАРА. Жанр романсу у творчості видатних українських композиторів	224

IV. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ

БЕСКОРСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ. Створення партії акомпанементу в практиці джазового гітариста.	228
ГОДЛЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР. Міжнародний конкурс «PERPETUUM MOBILE». Композиторсько-виконавські перспективи фольклорно-джазового напрямку	232
ЗОСІМ ОЛЬГА. Образ Криму в альбомі Джамали «QIRIM».	236
КДИРОВА ІНЕСІ, МИРОШНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР. Універсальні техніки сучасного естрадного вокалу	240
ЛЕВКО ВЕРОНІКА. Національні музичні традиції в мюзиклі Анатолія Карпенка «Про світло, або Мелодія Надії»	247
ОВСЯННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ. Діяльність Джорджа Мартіна у контексті співпраці з гуртом «THE BEATLES».	250

V. МИСТЕЦЬКА ПЕДАГОГІКА У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ГУБА-ПЛОСКІНА АЛЛА. Аналіз методик мистецьких дисциплін з фахової підготовки сучасного артиста сцени	253
--	-----

УДК 75.054: 792.023. (477.87) «19/200»

ЗАЙЦЕВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Заслужений працівник культури України
аспірант Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

ОПЕРА «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА ЗАКАРПАТТЯ (на прикладі вистав закарпатського театру ХХ—ХХІ ст.)

На прикладі опери «Наталка Полтавка» простежено збереження культурного коду у театральньо-декораційному мистецтві Закарпаття, а саме вистав на закарпатських сценах ХХ — першої чверті ХХІ ст.

Ключові слова: культурний код, «Наталка Полтавка», опера, театр, театральна культура, театральньо-декораційне мистецтво, костюм, вистава, Ужгород, Хуст, Закарпаття.

Сьогодні, коли наша держава бореться за свою ідентичність, дослідження культурного коду у театральному мистецтві набуває актуальності. Адже театральне мистецтво займає дуже важливе місце у житті кожної людини та суспільства загалом. Завдяки виставам закарпатського театру увесь світ може насолоджуватися чудовим театральньо-декораційним мистецтвом краю. Осмислення сценографічних творів як прикладу культурного коду проливає світло на усю структуру театральної культури, адже воно сьогодні несе символічну суть творів української драматургії.

За два століття п'єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» не втратила первозданної української ідентичності та громадянської актуальності. Соціально-побутова драма з музикою М. Лисенка є одною зі складових традиційного музичного театру,

адже має таке незліченне багатство жанрових і стилістичних різновидів, які неможливо відобразити за допомогою однорідного типу декоративного оформлення, хоча б використуваного в різних «варіаціях». Музичний жанр вимагає відповідного діапазону візуальних форм і прикладів, якщо і надалі ми маємо намір прагнути до синтезу звуко-зорового образу.

У зв'язку з невеликою кількістю наукових праць (В. Андрійцо, Й. Баглай, Г. Ігнатівич, Ю. Шерегій), присвячених театральному мистецтву Закарпаття, це дослідження культурного коду допоможе проаналізувати саме розвиток закарпатського театрального декоративного мистецтва на прикладі постановки опери «Наталка Полтавка» на різних театральних сценах краю.

Культурний код — це ключ до розуміння культури, унікальний спадок предків, який несе інформацію ідентифікації етносу, що дає змогу зрозуміти поведінку та реакції, визначення народної психології нації. Культурний код у мистецтві ХХ — першої чверті ХХІ ст. (за О. Афоніною) отримує додаткові можливості

для відкритого діалогу або інтертекстуальності, розширення інтонаційного словника епохи чи його згортання [2, С. 3]. Культурний код саме у театральному декоративному мистецтві під впливом драматичної та музичної основи вистави набуває знакового та образного характеру.

Перше сценічне втілення музичної вистави здійснили виконавці аматорського драматичного гуртка при «Руському культурно-просвітньому комітеті» (1919) на сцені міського театру в Ужгороді 7 липня 1920 р. (режисер Р. Виняр, декоратор М. Коник). Газета «Народ» від 26.06.1920 повідомляла, «<...> вистава відкладе-

Запрошення на виставу «Наталка Полтавка». Ужгород, 1921 р.

Сцена з вистави «Наталка Полтавка». Ужгород, 1927 р. [9]

на "через технічні труднощі". Діяч театру Ю. Шерегій вважає, «<...> мабуть через пошиття костюмів або виготовлення декорацій, бо в анонсі від 26.06.1920 року, що готують оригінальні декорації...» [9, С. 46]. У музичному оформленні вистави брав участь військовий оркестр (диригент Й. Воска). Чеські оркестрові товариства і військовий оркестр того часу грали у музичних виставах театру майже до закриття (1929). Того ж 1920 р. аматорський театральний гурток під керівництвом М. Баланчука також ставить оперу «Наталку Полтавку» у м. Берегово [5].

Починаючи з першої прем'єри (16 лютого 1921 р.), опера «Наталка Полтавка» стає головною виставою у репертуарі Руського театру товариства «Просвіти» в Ужгороді.

19 грудня 1921 р. під час святкування 40-річчя творчої діяльності режисера М. Садовського відбулася прем'єра поновленої опери «Наталка Полтавка». Невелика сцена міського театру давала можливість декоратору Миколі Кричевському (1898—1960) робити лише м'яке оформлення вистави. Ескізів до вистави не збереглося, але завдяки статті Ю. Станішевського «Жанрове розмаїття режисерських шукань» можна проаналізувати сценічний образ Наталки, який М. Садовський задавав художнику київської вистави «<...> вдягнена просто, але чисто, з тим естетичним смаком, якого вимагає сцена. Корсетка обов'язково, бо за ті часи дівчина не виходила на вулицю без корсетки. Голова пов'язана легень-

Сцена з вистави «Наталка Полтавка» Хуст, 1938 р. [9]

ким платком по-полтавські. Серезки і разок намиста. Грим — гарної дівчини» [7, С. 19]. За свою історію Руський театр товариства «Просвіта» в Ужгороді (1921—1930) зробив декілька поновлень цієї вистави (1923, 1927, 1928). Усі декорації до опери робились за каноном: писаний задник та куліси, елементи жорсткої декорації (під, стріха, тин). Так за допомогою театрального живопису, бутафорії, народного костюму постійно зростає культурний код народної вистави.

1934 року в Ужгороді відкрився оновлений «Руський театр імені Миколи Садовського» (керівник М. Аркас), який здійснив одну постановку — оперу «Наталка-Полтавка» — і знову закрився через фінансові проблеми [3, С. 31].

19 вересня 1936 р. в Хусті в готелі «Корона» відбулася прем'єра вистави театру «Нова сцена» (Хуст) у постановці Ю.-А. Шерегія (диригент Є. Шерегій, декорації Марії Рудої-Тушицької (1897—1943)) [1, С. 46]. Мистецтво «Нової сцени» можна назвати мистецтвом пересувного театру, адже театр не мав власного приміщення. Тому декорації до вистав робились лише фрагментарно, перевагу надавали лише сценічному костюму.

Після великої перерви у театральному житті краю вистава «Наталка Полтавка» повернулася на сцену театру Закарпатської України (Ужгород): 1951 р. відбулась прем'єра опери у постановці М. Янковського (диригент Є. Шерегій, художник М. Манджуло (1910—1990)) [6, С. 29]. Микола Манджуло, починаючи з оформлення цієї

Маслов С. Макет декорації «Наталка Полтавка». Ужгород, 1989 р. [4]

вистави, працював лише у живописно-декораційному жанрі. Пізніше український театр двічі поновлював виставу (1954 р., режисер — заслужений артист УРСР В. Аведіков, та 1962 р., режисер — заслужений артист УРСР Г. Ігнатович), але декораційне оформлення М. Манджули залишалось незмінним [6, С. 63].

Нове прочитання музичного твору відбулось у новому приміщенні Закарпатського українського облмуздрамтеатру 1989 р., коли головний режисер, народний артист України, Станіслав Мойсеєв (нар. 1959 р.), головний художник Сергій Маслов (1952—2013) та художник по костюмах Вікторія Гресь (нар. 1964 р.) зробили новий сценічний варіант української опери. Сценограф С. Маслов замість традиційного живописного задника створив сценічну дію у чорному кабінеті, у якому попланово були розміщені на театральних підвісках маленькі макети української хати, церкви, млина, скрині, ікони, віконця — символи українського побуту. На першому плані художник змонтував великий придорожній дерев'яний хрест — символ тяжкої селянської долі. В. Гресь створила традиційні сценічні костюми у монохромних кольорах. Яскравими елементами були намиста та кольорові віночки на головах у дівчат. Адже віночок, сплетений з квітів і трав та оздоблений яскравими різнокольоровими стрічками, завжди був одним із найдавніших українських символів та кодів.

Сцена з вистави «Наталка Полтавка». Ужгород, 2007 р. Фото О. Попова

2007 року після великої перерви вистава «Наталка Полтавка» як уособлення кращих рис української жінки, яка відстоює свою людську гідність та бореться за своє щастя, відродилась на сцені Закарпатського українського облмуздрамтеатру у постановці головного режисера театру, народного артиста України Анатолія Філіппова (нар. 1935 р.), диригента, лауреата обласної театральної премії імені братів Шерегіїв Тетяни Бабець (1940—2023) та головного художника театру, лауреата обласної театральної премії імені братів Шерегіїв Емми Зайцевої (нар. 1970 р.). Цю виставу постановники адресували молодому поколінню Закарпаття, оскільки твір І. Котляревського увійшов до шкільної програми. Е. Зайцева створила оформлення вистави в українських традиціях. Живописний задник українського села, різнокольорові великі мальви біля хати, бо саме мальва посідає чільне місце в українській народній культурі як один із символів любові до рідної землі, свого народу, батьківської хати; своєрідний символ мудрості, віри, надії та любові. Яскраві костюми героїв вистави з українським традиційним орнаментом доповнили на сцені українську ідентичність.

17 лютого 2018 р. у місті Хуст київський режисер, Заслужений діяч мистецтв України, Сергій Архіпчук (1960—2023) на сцені Закарпатського обласного театру драми та комедії показав свій сценічний варіант класичної української драматургії. О. Чепелюк зазначала, що «Хустський варіант постановки "Наталки Полтав-

Сцена з вистави «Наталка Полтавка». Хуст, 2017 р.

Зайцева Е. Макет декорації «Наталка Полтавка». Ужгород, 2024 р. Фото автора

ки" повністю відходить від традиційної соціально-побутової п'єси з властивим зображенням українського села, народного вбрання тощо. Чорний фон (сценографія І. Білецького) спонукає відійти від стереотипного сприйняття часу і простору дії, тим самим змушуючи заглянути у суть конфлікту, який міг відбутися будь-коли і будь-де. <...> глибину думки вдалося втілити за допомогою рухомих вікон як символу очей, якими вдивляються на світ, заглядають у минуле, відшукують вічність, а також служать бар'єром між особистим та соціальним; голуби — символ вірного кохання; птахи, замасковані у гілках — серця закоханих, які заблукали у підступах світу. <...> натуральне хутро (костюми Л. Гончарової) як символ добра і достатку наречених Наталки і Петра, доповнене голівками та крилами голубів — образне втілення прагнення люблячих закоханих сердець одне до одного» [8].

У січні 2024 р. народний артист України А. Філіппов, Заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева та диригент А. Жужгова показали нову редакцію класичної опери на сцені Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шереметів. Сценічне оформлення кардинально відрізнялось від вистави 2007 р. Сценограф замість живописного задника використав великі українські рушники з полтавським орнаментом. Адже «хата без рушника — не хата», — каже українське прислів'я. І справді, раніше у кожній хаті були рушники з

тканинами чи вишиваними узорами, які завжди зберігалися у скрині. Замість дерев'яних тинів використано традиційні українські тини з м'яким плетінням. Сценічні стилізовані костюми доповнили сценічний простір дії.

Отже, за період ХХ — першої чверті ХХІ ст. на сценах закарпатських театрів відбулося десять постановок і шість поновлень опери М. Лисенка. Культурний код п'єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського у виставах закарпатських театрів — багатозначне явище, засіб трансляції інформації, що історично накопичена в українській театральній культурі у вигляді знаків, символів, образів як процес семіотико-семантичного вияву змісту і форм театральньо-декораційного мистецтва (декорація, костюм, реквізит, бутафорія, грим, світло). Оскільки на театральній сцені найголовніше — людина, тож характер декорації, її пропорції та колорит зумовлені не наслідуванням зовнішньої діяльності, а внутрішнім світом дійової особи.

ВИКОРИСТАНІ ДжЕРЕЛА

1. Андрійцьо В. «Нова сцена». Театр карпатської України. Ужгород: Гражда, 2006. 122 с.
2. Афоніна О. Культурний код і подвійне кодування в мистецтві. Київ, 2017. 314 с.
3. Баглай Й. Із театром — сорок років (статті, рецензії, нариси). Ужгород, 1997. 146 с.
4. Зайцев О., Зайцева Е. Театральньо-декораційне мистецтво Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв. 1946—1921 рр. Ужгород: Аутдор-Шарк, 2021. 246 с.
5. Звіт діяльності товариства «Просвіта» Підкарпатської Русі травень 1920 до 31 травня 1921. Ужгород: Уніо, 1921.
6. Ігнарович Г. Від гасниці до рампи: нариси з історії українського театру на Закарпатті. Кн. 2. Ужгород: Ліра, 2011. 168 с.
7. Станішевський Ю. Жанрове розмаїття режисерських шукань. *Український театр*. 2008. № 2. С. 15—20.
8. Чепелюк О. Наталка Полтавка. *Карпатський об'єктив*. URL: <https://life.ko.net.ua/?p=49233> (дата звернення: 15.12.2023).
9. Шерегій Ю. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 року. Пряшів, 1993. 412 с.